

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

ЎРТА ОСИЁДАГИ ИЛК ЎТРОҚ МАДАНИЯТ МАНЗИЛГОҲЛАРИДА АЁЛГА
ЭЪТИҚОД (ЖОЙТУН МАДАНИЯТИ)

A. A. Абдуганиев

илмий ходими,

ЎзРФА Тарих институти,

Калит сўзлар: Жойтун маданияти.

Аннотация: Дунё ўтмиш тарихи асосан халқлар, жамиятлар, давлатлар тарихи билан белгиланади. Аммо ана шундай жамиятлардаги ижтимоий муносабатлар инсониятнинг дастлабки ўтмиш тузуми ҳисобланган ибтидоий жамоа тузуми давридан то ҳозирги кунгача битта социал муносабатга асосланган.

BELIEF IN WOMEN IN EARLY SETTLEMENT CULTURE RESIDENCES IN
CENTRAL ASIA (JOYTUN CULTURE)

A.A. Abdug'aniev

researcher,

*Institute of History of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan*

Key words: Joytun culture.

Abstract: The past history of the world is mainly determined by the history of nations, societies, and states. But social relations in such societies are based on one social relation from the time of the primitive community system, which is considered the first past system of mankind, to the present day.

ВЕРА В ЖЕНЩИН В РЕЗИДЕНЦИЯХ КУЛЬТУРЫ РАННИХ ПОСЕЛЕНИЙ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ДЖОЙТУНСКАЯ КУЛЬТУРА)

A. A. Абдуганиев

научный сотрудник,

Ключевые слова:
Джойтунская культура

Аннотация: Прошлая история мира во многом определяется историей наций, обществ и государств. Но общественные отношения в таких обществах основаны на одном общественном отношении со времен первобытнообщинного строя, который считается первым прошлым строем человечества, до наших дней.

Дунё ўтмиш тарихи асосан халқлар, жамиятлар, давлатлар тарихи билан белгиланади. Аммо ана шундай жамиятлардаги ижтимоий муносабатлар инсониятнинг дастлабки ўтмиш тузуми ҳисобланган ибтидоий жамоа тузуми даврдан то ҳозирги кунгача битта социал муносабатга асосланган. Бу аёл ва эркак муносабатларидир. Бу ижтимоий муносабат мулкчилик, бошқарув, дин, маданият, урф-одат, анъана, адабиёт, санъат, илм-фан деяри барча соҳаларида кўзга ташланди. Бизгача маълум бўлган дунё тарихидаги дастлабки жамоалар, халқлар, цивилизациялар, давлатлар, динлар тарихининг оғзаки ва ёзма манбаларида, шунингдек, археологик моддий манбаларида айниқса, яққол намоён бўлади. Кўпгина ибтидоий жамоаларда қадимги тош даврининг охирларида аёл жинсига сиғиниш, уни илоҳийлаштириш вужудга кела бошлайди, бунинг исботини археологлар аёл тасвирлари мавжуд бўлган суяк ва тошдан ясалган одам тасвирланган ибтидоий ҳайкалчаларда учратадилар. Бу илоҳалар кейинги динларнинг асосий илоҳаларига айланади. Қадимги Ўрта Осиё деҳқончилик маданияти манзилгоҳларида аёлга сиғиниш мавжудлигини тасдиқловчи энг ишончли далил Жойтун маданияти манзилгоҳидир. Бу жойни қазиб жараёнида топилган, аёл илоҳа кўриниши тасвирланган, лойдан ясалган ҳайкалчалар топилган. Ушбу ҳайкалчалар қабрларга қўйилган, турар-жой бинолари ёки зиёратгоҳлардаги махсус жиҳозларга осилган бутлар ёки инъом сифатида ишлатилган деб тахмин қилиш мумкин. Топилган артефактлар тўплами жуда кичик бўлиб, кўпчилик ҳайкалчалар яхши сақланмаган, шунинг учун ўша даврда худолар пантеони мавжуд бўлганми ёки битта худо турли қиёфада ҳаракат қилган дейиш мушкулдир. Аммо бу топилмалар жанубий Туркменистоннинг неолит даври аҳолиси сиғинадиган худонинг аёл қиёфасида бўлганлиги ва қадимги одамларнинг бутун эътиқод тизими ва диний ҳаёти айнан шу образда тўпланганлигининг шубҳасиз далилидир. Ушбу ҳайкалчалар орасида фақат биттаси тўлиқ сақланиб қолган бўлиб, унинг боши ясси кўринишда, юзи схематик тарзда ўйилган, қўллари, кўкраклари бўлмаган теккис танаси ва бўрттирилган танасининг орқа қисми мавжуд. Бошқа ҳайкалчалар қисман сақланиб қолган бўлиб, цилиндрсимон қисмларга бўлингандир. Бу эса уларни рамзи рамзий маъно касб этишини англатади. Бу бошқа неолит даври маданиятлари ва қадимги сивилизациялар тасвирлари билан ўхшашликни кўрсатади ифодалайди. Устунга ўхшаш пойдевор қадимги маданиятларда она маъбуда тимсоли сифатида қаралган дарахтнинг рамзи бўлган деб тахмин қилиш мумкин. Қадимги жанубий Туркменистон маданиятида бу кўриниш сўнгги энеолит даври сопол идишлари сиртидаги одамга ўхшатиб чизилган дарахт шакли туширилган тасвирларда ўз аксини топган.[1] Бу ҳайкалчаларда шохлари кенг ёйилган дарахт кўринишидаги инсон тасвирланган. Дарахт рамзий кўринишдаги маъбуданинг бағри ҳисобланиб, новдалар гўё унинг пастки қисмида, учбурчакдан ўсиб чиққанлигини тахмин қилиш мумкин. Қадимги маданиятларнинг антропоморфик тасвирларидаги дарахт семантикаси мураккаб бўлиб, ҳайкалча сиймосини бошқа дунё билан алоқасини кўрсатади. Бошқа томондан, дарахт ҳаёт рамзи сифатида, унумдорлик худосининг атрибути ёки тимсоли ҳисобланади. Устунга ўхшаш таглиги бор ҳайкалчалар хусусияти улардаги худонинг унумдорлик ғояси билан боғлиқлигини англатади.

Бу борада энг катта қизиқиш Олтинтепада топилган, ҳомиладор маъбуда тасвирини акс эттирувчи ҳайкалчадир. Шуниси эътиборга лойиқки, унинг қорин қисми ўткир найза излари билан қопланган. Бошқа ҳайкалчаларда жинсий аъзоси қисми кўплаб майда тешиқлар билан қопланган ва қориннинг пастки қисмида чуқур кесма қилинган. Эҳтимол, бу ҳайкалчаларда туғиш арафасидаги ва ҳомиладор аёлларнинг ҳомийси бўлган илоҳа қиёфасини тасвирлаган. Ушбу ҳайкалчалар туғишни осонлаштиришга қаратилган сеҳрли маросимларда ишлатилганлигини тахмин қилиш мумкин.[2] Баъзи этнографик маълумотлар шуни кўрсатадики, кўплаб халқларда лойдан ҳайкалчалар яшаш анъанаси доялик белгиси билан боғлиқдир. Бу шунингдек, инсоннинг лойдан яратилиши ҳақидаги Месопотамия мифларидан бирига ишора қилади, унда бундай ҳайкалчалар туғишни осонлаштириш маросимида фойдаланилган. Жойтун маданияти турар жойларидан топилган топилмалар орасида ўтирган одам қиёфасига ўхшаш шаклидаги тош артефактни ҳам учратиш мумкин.[3] Ҳайкалча шартли равишда яратилганига қарамай, у шубҳасиз аёл худосининг қиёфасини акс эттиради.

Жанубий Туркманистон маданиятида маъбудани ўтирган ҳолатда тасвирлаш услуби энеолит ва бронза даврларида анъанага айланган.

Й.В.Антонованинг сўзларига кўра, бу анъана ўтроқ ҳаёт ва доимий турар-жойларнинг пайдо бўлиши билан, шунингдек, аёл болаларни ўтирган ҳолатда туғиши ва боқиши ҳақидаги ғоялар билан боғлиқ. Мавжуд артефактларга асосланиб айтишимиз мумкинки, неолитнинг дастлабки босқичида диний ғояларнинг ривожланиши, аёл илоҳа орқали янги образлар яратиш ва унинг турли жиҳатлари ва функцияларини акс эттирувчи тимсоллар яратилган.

Жойтун халқи ҳаётининг маънавий томони ҳақида гапирадиган бўлсак, неолит даври кулчилик бунинг энг асосий моддий ашёсидир. Аҳоли манзилгоҳларидан топилган сопол идишларнинг аксарияти дон сақлаш, озиқ-овқат идиш-товоқлари бўлиб, улар кўпинча расмлар билан безатилмаган ва соф маиший аҳамиятга эга бўлган. Аммо қизил жигарранг минерал бўёқлар билан бўялган идишлар ҳам бор. Бу идишлар маросимлар учун ишлатилган, шунинг учун уларнинг юзасига қўлланиладиган безакларга алоҳида, рамзий, диний маъно берилган. Жойтунликларнинг сопол парчаларидаги энг машҳур безак бу идиш танаси бўйлаб оқабган сув оқимларига ўхшаш тўлқинли чизиқлардир. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, Жойтунлик рассомлар ўз ота-боболарининг қишлоқлари ёнидан оқиб ўтадиган дарёларнинг унумдор оқимларини шундай тасвирлашган. Жойтун далалари учун сув ҳаётий зарур эди, экинлар сувга боғлиқ эди ва пировардида қадимги деҳқонларнинг ҳаёти ҳам сувга бўлган. Ҳатто палеолит даврида ҳам сув одамларнинг онгида муқаддас, ҳаёт берувчи кучга эга бўлган, буни ибтидоий кулчилик санъати (хусусан, лой юзасига бармоқлар билан чизилган тўлқинсимон чизиқлар), овчилар ва термачилар томонидан ишлатиладиган сув элементи билан боғлиқ кўплаб маросимлар буни тасдиқлайди. Қишлоқ хўжалигининг пайдо бўлиши билан сув одамлар ҳаётида янада катта аҳамиятга эга бўлади, бу неолит даври буюмлар безакларида сув элементи рамзининг ҳукмронлигини ўрнатган.

Натуралистик услубда ясалган ва оналик белгилари аниқ ифодаланган аёл ҳайкалчаларнинг хусусиятларидан келиб чиқадиган бўлсак, жойтунликлар ғояларидаги маъбуда, энг аввало, она образининг тимсоли бўлган. Бу топилмалар орасида ҳайкалчалар гуруҳи айниқса қизиқарли бўлиб, қолганларидан иккита характерли жиҳати билан ажралиб туради: оёқ ўрнига цилиндрсимон асос ва ҳайкалчаларнинг пастки қисмида фақат маржон тасвирланганлигидир.

Дунёнинг турли бурчакларидаги неолит даври санъат намуналарида, шунингдек, одамларнинг табиат ҳақидаги энг қадимги ғояларини ўзида мужассам этган қадимги мифологияда сув элементи кўпинча аёл билан боғланган.[4] Неолит даври Европа кулчиликда сув рамзи одатда унумдорликнинг бошқа белгилари билан бирлаштирилади, масалан, маросим идишларида тухум ёки илон билан тасвирланган.

Ёмғир ва она сути нақшлари Евроосиё неолит маданиятининг деворий расмлари ва сополчилигида асосий мавзу бўлиб, уларнинг тасвири туширилган маросим идишлари аёл илоҳага эътиқод қилинган ибодатхоналарнинг умумий буюмлари ҳисобланган.[5] Жойтун маданиятига оид маросим сопол идишларининг нафақат безаклари, балки уларнинг аёл қиёфасига аниқ мос келадиган шакли ҳам бу маданиятда сув элементиға эҳтиром кўрсатиш аёл илоҳаси билан чамбарчас боғлиқ бўлган дейишга асос бўлади. Эҳтимол, ўша давр деҳқонларидаги сув манбаларини илоҳий аёл қиёфаси билан боғлаш анъанаси кейинчалик, Зардуштийлик динининг асосий худоларидан бири ҳисобланган маъбуда Анахитаға сиғинишға айлангандир.

Жойтун маданияти манзилгоҳларидан топилган топилмалар орасида энг кўп топилган ҳайкалчалар майда теракота ва тош ҳайкалчалар бўлиб, уларнинг кўпчилиги ҳайвонлар – эчки, кўчқор, буқалардир. Айрим ҳайкалчаларда тешик излар борлиги эътиборлидир. В.М.Массоннинг фикрига кўра, ҳайвон шаклидаги ва антропоморфик ҳайкалчалар умумий фетишизм артефактлари сифатида ишлатилган.[6] В.И.Сарианиди ва бошқа тадқиқотчилар эса улар сирли маросимлар учун ишлатилган деб ҳисоблашади. В.И.Сарианиди томонидан тешиклар муваффақиятли овни таъминлаш мақсадида етказилган "пичоқ яралари" деб таърифланади.[7]

Неолит даври ёдгорликларида ҳайвон шаклидаги тасвирлар ва ҳайкаллар дин элементи сифатида, шунингдек, унда она маъбуда образи марказий ўринни эгаллаганлиги ифодаланган. Дунёдаги бир қатор ёдгорликлар ва бошқа топилмалар билан биргаликда Жойтун маданияти масканларидан топилган артефактлар ов сеҳрининг ёки қабила фетишларининг алоҳида, бир-бирига боғлиқ бўлмаган кўринишлари эмас, балки аёл илоҳа тимсолида мужассамланган ҳаёт ва барча инсоний неъматларнинг манбайи ва эътиқодни акс эттирувчи бир ғоя тимсоли эканлиги аён бўлади.

Ўрта Осиё жанубидаги неолит даври аҳолисининг ма'навий оламининг мафкуравий асоси ҳаёт ва ўлим ғояси бўлган, дафн маросимлари орқали буни англаш мумкин. Афсуски, Жойтун ёдгорликлари худудидан фақат битта қабр топилган холос. Вафот этганлар турар-жойлардан ташқарида дафн этилган бўлиши мумкин, аммо бундай қабрлар топилмаган.[8] Аммо бу санокли топилмалар ҳам Ўрта Осиёнинг илк деҳқонларининг диний-мафкуравий тизимини қайта тиклаш имконини беради. Топилган қабрларға кўра, Жойтун аҳолиси ўзларининг аجدодлари сингари, ўликларни қабрга чўккалатиб қўйишган, уларға оҳра сепиб, жасадларни коври чиғаноқлари қобиқлари билан ўрашган.[9] Бу ерда ҳам оҳра ва коври қобиқлари Р. Айслер таъбири билан айтганда барча тирик мавжудотларнинг аждоди бўлган она маъбудаға сиғинишнинг асосий элементларидир.[10] Майитнинг эгилган ҳолатда жойлашишини баъзи экспертлар шу тарзда марҳумға ухлаётган одамнинг ҳолати берилган, бошқалари бу ҳолат бачадондаги эмбрионнинг ҳолатиға тақлид қилинган деб ҳисоблашади. Иккинчи версия, бир қатор сабабларға кўра, ҳақиқатға яқинроқдир. Биринчидан, мурдалар ғайритабиий ҳолатда эгилганлиги, тиззалари иягигача борганлиги кўпроқ ҳомила ҳолатини эслатади. Иккинчидан, бу ўликларни қон ва ҳаётға тақлид қилувчи оҳра сепиш одатидан ҳам далолат беради. Майитни ерга қўйиш, марҳумнинг она замин қорниға қайтишини англатади ва жасадға оҳра сепилиши унинг қайта жонланиши ва янги туғилишиға ҳисса қўшиши керак бўлган. Шундай қилиб, дафн маросимининг иккала элементи биргаликда қайта туғилиш жараёниға тақлид қилгандек маънони англатади.

Жойтун ашёларининг юқоридаги таҳлили шуни кўрсатадики, Ўрта Осиёнинг илк деҳқонлари ўтроқ деҳқончилик маданияти пайдо бўлишидан анча аввал вужудға келган анъанани давом эттирган ва ривожлантирган. Улар ҳаётнинг циклик табиатиға (ҳаёт - ўлим - қайта туғилиш), ўлимдан кейин тирилишға ва дафн маросимлари ёрдамида ўлган одамни ҳаётға қайтариш имкониятиға ишонишган. Ушбу эътиқодларда марказий ўринни аёлнинг танаси ва унумдорлик функцияси билан боғлиқ бўлган ва она маъбуданинг

алохида жиҳатларидан бири бўлган ернинг қайта тикланадиган кучи ҳақидаги ғоялар эгаллаган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- [1]. Антонова Е.В. Антропоморфная скульптура древних земледельцев Передней и Средней Азии. М.: 1977. 152 с
- [2]. Айслер Р. Чаша и клинок.
- [3]. Массой В.М., Сарианиди В.И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. Опыт классификации и интерпретации. М., 1973. 208 с
- [4]. Массон В.М. Земледельческий неолит юго-запада Средней Азии. М.-Л.: 1966. 290 с.
- [5]. Сарианиди В.И. Тайны исчезнувшего искусства Каракумов .М.-107.с
- [6]. Хлопин И.Н. Энеолит юго-запада Средней Азии // Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. М.-Л., 1966. 290 с.